

Véleményfelmérés a Pannon Régióban (Magyarországon) leggyakrabban alkalmazott agroökológiai gyomirtási módszerekről

KÉRDÉS

Melyek a leghatékonyabb agroökológiai stratégiák a Pannon Régió évelő kultúráinak gyomirtására?

A VÁLASZADÓK VÉLEMÉNYE

A Pannon Régióban, évelő kultúrákban a kaszálás a leggyakrabban alkalmazott gyomirtási technika. Inert- és élőmulcsot is alkalmaznak, valamint évelő talajtakaró növényeket. Ezeket a módszereket azért részesítik előnyben, mert könnyen beilleszthetők a hagyományos gazdálkodásba és minimális odafigyelést igényelnek, közvetlen előnyöket biztosítva a gazdálkodóknak. Sokan tudják, hogy szántással, szezonális takarónövényekkel és legeltetéssel is hatékonyan vissza lehet szorítani a gyomokat, de a legtöbben nem alkalmazzák ezeket a módszereket. A résztvevők a vegyes termesztést, talajtakarást és takarónövényeket hatékony gyomirtó stratégiáknak tekintik. A mulcsozás magas költsége azonban korlátozza az alkalmazását. Ezenkívül a válaszadók kiemelték a talajbarát gépi gyomirtási gyakorlatok és a géptervezés fejlesztésének szükségességét. A gyomirtó szerek helyettesítése is kiemelten fontos kérdés; olyan alternatív vegyszerek kifejlesztésére van szükség, amelyek kevésbé károsak a növényekre és az ökoszisztémákra.

Ábra 1: Gyümölcsös köztestermesztési rendszer Fertődön (Forrás: Vityi Andrea)

AJÁNLÁS

Olyan kísérlet felállítása, amely az ökológiai termelésben használható ökoszisztémabarát gyakorlatokat, például a vegyes növénytermesztést (agrárerdészeti rendszerben), kombinálja a sorközi gyomirtással és hatékony, herbicideket kiváltó biológiai eredetű gyomirtószeresek használatával.

KULCSSZAVAK

agroerdészet, gyomnövény, agroökológia, bioherbicidek, gyümölcsös

SZERZŐK

Vágvölgyi, A., Soproni Egyetem (SoE), Sopron, Magyarország

Zamozny, G., Soproni Egyetem (SoE), Sopron, Magyarország

Vityi, A., Soproni Egyetem (SoE), Sopron, Magyarország

